

MOSTEIRO BENEDITINO: IMAGENS DE SILÊNCIO E LUZ NA ARQUITETURA DE FRANCISCO BOLONHA

MARCIA POPPE

Arquiteto (UFRJ)
Mestre em Arquitetura (UFRJ)
Arquiteto, Escritório Técnico da UFRJ

INTRODUÇÃO

Este trabalho enfoca o Mosteiro de Nossa Senhora das Graças, obra projetada por Francisco Bolonha (n. 1923) em Belo Horizonte e procura demonstrar como as modificações ocorridas desde o desenho original até a obra construída geraram um edifício mais fechado do que aquele imaginado inicialmente pelo arquiteto.

Antes de ser uma reprodução do trabalho apresentado no 5º Seminário Docomomo Brasil¹, o presente artigo pretende complementá-lo. Naquela época, a pesquisa encontrava-se em andamento e desde então, importantes informações sobre o objeto de estudo foram obtidas.² Aqui, procuramos apontar aquelas que dizem respeito especialmente às proposições arquitetônicas que conferem ao edifício linguagem moderna, não tanto pelo discreto uso de pilotis ou disposição setorizada das funções, mas muito pela possibilidade de amplos vãos livres nas fachadas, resultantes da *ossatura independente*, e pela utilização de dispositivos para a filtragem da luz, que geram em seu interior relações de transparência, opacidade, permeabilidade, luminosidade e sombreamento, aspectos que reforçam o sentido do sagrado do lugar e evidenciam o quão inspiradora é a relação das monjas beneditinas com seu espaço de habitar.

Dentre as principais diferenças entre os dois artigos, citamos a publicação das plantas da obra construída (ainda inéditas), particularidades das modificações mais importantes ocorridas da 1ª para a 3ª versão de projeto³, além do cruzamento de análises desta com demais obras de Bolonha que a pesquisa concluída permitiu realizar. Das informações publicadas no artigo anteriormente mencionado, foram inseridos apenas alguns dados essenciais para a compreensão deste trabalho.

O Mosteiro de Nossa Senhora das Graças se localiza em Vila Paris e foi projetado por solicitação do Abade do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro (Dom Inácio Accioly) para abrigar doze monjas que viriam transferidas de São Paulo – onde existia o único mosteiro feminino do Brasil – para fundar uma comunidade em Minas Gerais. A obra do mosteiro durou 50 anos (1949-1999) e

¹ POPPE, Marcia e OLIVEIRA, Beatriz. **Arquitetura do Sagrado em Francisco Bologna: O Mosteiro de Nossa Senhora das Graças em Belo Horizonte**. In: Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil [arquivo de computador]. SEGAWA, Hugo et all. São Carlos: SAP/EESC/USP, 2003.

² A pesquisa foi concluída em março de 2004 no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ (PROARQ) e gerou a dissertação desta autora, intitulada **O Mosteiro de Nossa Senhora das Graças: Um Espaço Sagrado de Habitar na Arquitetura de Francisco Bolonha**.

³ Consideramos como Primeira Versão aquela com o edifício implantado conforme a sugestão inicial de Francisco Bolonha (1951); como Segunda, aquela após o espelhamento pelo eixo transversal (1951); e como Terceira, a obra construída, para a qual não existiam desenhos referentes. Várias opções e estudos de modificação para trechos do edifício foram feitos entre 1951 e 1999 e caracterizam o duradouro e por vezes intenso processo de projeto e construção do MNSG, além do estreito contato entre arquiteto e clientes.

apresenta características especiais em relação a seu processo de projeto e construção. Conforme apontado anteriormente, abre uma série de caminhos para a compreensão da arquitetura de Bolonha. Incorporou a mudança das necessidades das beneditinas, proveniente da modernização dos costumes e do progressivo decréscimo no número de membros da comunidade, bem como as interferências determinadas pelas Abadessas, ocorridas em função das necessidades da Ordem de reclusão e fechamento. Algumas destas interferências – como a quebra da modulação das aberturas na fachada frontal e da localização de algumas alvenarias – foram motivo de momentâneo desagrado por parte do arquiteto, que firme em suas convicções, tentava ser fiel a seu projeto. Já aquelas advindas das necessidades da ordem quanto à clausura foram apropriadas e harmoniosamente exploradas pelo arquiteto, conforme procuraremos demonstrar.

Todas as alterações foram acompanhadas por Bolonha e aconteceram também pela escassez de recursos financeiros. Comparando as versões existentes para o projeto com a obra construída, constatamos inúmeros ajustes que visaram baixar os custos e atender ao pedido da comunidade para que tudo fosse feito com a mão de obra, os materiais e os meios de que dispunham. Apesar dos longos intervalos durante estes 50 anos, uma vez iniciada uma nova etapa de obra, existia a necessidade de que ela terminasse o mais rápido possível. Inúmeras foram as doações, que vinham muitas vezes dos próprios empreiteiros e fornecedores de material de construção: sacos de cimento, tijolos e a boa vontade de todos, principalmente de Francisco Bolonha e de D. Inácio.

A INSTAURAÇÃO DO LUGAR E AS DECISÕES DE IMPLANTAÇÃO E PROGRAMA

Vila Paris é um bairro de adensamento restrito (ZAR-1), com malha viária irregular e bastante diferente da grelha secundária retilínea do centro de Belo Horizonte. O terreno do mosteiro é limitado pela Rua Gentios do lado mais acidentado do morro, e no lado oposto, pelo muro coberto de heras que acompanha a subida das ruas do Mosteiro e Costa Pinto.

Implantado em conjunto com o existente ao seu redor, o edifício define duas zonas bem marcantes: a da floresta de eucaliptos e a das edificações vizinhas. Na época da elaboração do projeto, tais edificações não existiam e Bolonha procurou tirar partido do isolamento do terreno em relação ao restante da cidade ao propor elementos do vocabulário modernista para as fachadas do mosteiro, tentando trazer a visão da natureza para dentro do edifício. O morro era praticamente desocupado e a transparência pretendida para seus planos de fechamento proporcionaria também jogos de luz e sombra em seu interior, principalmente através da fachada frontal (nordeste). Para a fachada dos fundos, Bolonha propõe aberturas de vidro, adequadas mesmo para o local mais resguardado – as celas – uma vez que o crescimento da massa arbórea à volta da edificação não prejudicaria a privacidade das monjas. A primeira grande modificação de projeto, solicitada por Madre Luzia, não comprometia as decisões preliminares em relação ao tratamento destas fachadas, já que se tratou do espelhamento do edifício em relação a seu eixo transversal. Baseada no fato de que populações ao longo da história se agregam ao redor de comunidades religiosas, Madre Luzia previu que a presença do Mosteiro aproximaria a vizinhança e pediu que

mais perto do acesso principal estivessem localizadas as dependências destinadas à Hospedaria e ao Noviciado.

Figura 1: Implantação atual. (Fonte: POPPE, 2004, p. 106).

Em relação à definição do programa arquitetônico para edificações monásticas, podemos afirmar que não existem regras específicas, apenas referências e proibições de certos detalhes e, ocasionalmente, a descrição de algum organismo considerado modelo.⁴ Isto se dá pelo fato de que a atenção deve sempre se concentrar na vida dentro dos edifícios e não neles isoladamente. Regras ao mesmo tempo simples e rígidas, dirigem a vida religiosa em comunidade. No caso da Ordem Beneditina, tais regras são baseadas nos escritos de São Bento (Núrsia, 480-550). A leitura dos capítulos da *Santa Regra* permite retirar indicações sobre funções e edificações que devem existir e assim chegar à formulação do programa, inclusive em relação aos esquemas de circulação e acesso. O capítulo considerado como ponto de partida para a construção dos mosteiros no Ocidente é o de número 66: “(...) Seja, porém, o mosteiro, se possível, construído de tal modo que todas as coisas necessárias, isto é, água, moinho, horta e os diversos ofícios, se exerçam dentro do mosteiro (...)”.

Francisco Bolonha organiza as funções do mosteiro baseando-se principalmente nas limitações impostas pela clausura.⁵ Desde a primeira versão de projeto, dispõe os lugares que podem ser freqüentados por leigos e hóspedes no lado nordeste e as áreas de clausura, à sudoeste, em

⁴ BRAUNFELS, Wolfgang. *Arquitetura Monacal em Occidente*. Barcelona: Barral Ed., 1974.

⁵ Sobre a clausura, Cf: POPPE, Marcia e OLIVEIRA, Beatriz. *Arquitetura do Sagrado em Francisco Bologna: O Mosteiro de Nossa Senhora das Graças em Belo Horizonte*. In: Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil [arquivo de computador]. SEGAWA, Hugo et all. São Carlos: SAP/EESC/USP, 2003, p. 7.

diferentes blocos de edificação, no pavimento térreo. O segundo pavimento e o subsolo são freqüentados apenas pelas monjas.

Figura 2: Plantas da Terceira Versão de Projeto – Obra Construída. (Desenho da autora, 2006).

O **acesso principal** à Igreja é marcado pela torre do campanário. Na *primeira versão*, ela seria revestida em suas partes frontal e posterior com grandes placas de granito, enquanto que as laterais seriam vazadas, com fechamento em treliças de peroba. Guardadas as devidas proporções e as diferenças de programa, é possível fazer associações aos projetos de Lúcio Costa para Monlevade (1934) e Oscar Niemeyer para a Igreja da Pampulha (1943). Neste último, a presença da marquise em concreto, num plano à frente da linha de fachada da igreja também pode ser considerada uma referência importante tomada por Bolonha da obra de Niemeyer. Quanto à localização, ao colocar a torre sineira ao lado da igreja, Niemeyer recorre a uma disposição espacial tradicionalmente utilizada em nossa arquitetura religiosa, apesar de tê-la situado em um outro plano, destacada do volume da igreja. Já Bolonha gira o eixo principal da igreja em relação à torre, criando organização espacial diferenciada. Niemeyer volta a igreja para a paisagem do lago e seu entorno, enquanto Bolonha privilegia o recolhimento e o fechamento para a paisagem. Logo de início sentimos a introspecção. Em relação à escala dada às treliças do campanário, Bolonha mantém a escala tradicional, enquanto Niemeyer a modifica completamente.

Figura 3: Esquema comparativo Pampulha x Mosteiro. Sem escala. (Fonte: POPPE, 2004, p. 113).

Figuras 4, 5 e 6: Torre sineira da Igreja de São Francisco de Assis, com a escala estourada das treliças. (Fonte: POPPE, 2004, p. 112). / Perspectiva da Igreja de Monlevade. Lúcio Costa, 1934. Neste caso, as treliças seriam utilizadas em todos os lados da torre sineira. (Fonte: COSTA, 1995, p. 96). / Torre do MNSG (FONTE: POPPE, 2004, p. 112).

O **acesso secundário** ao interior da Igreja é feito através de uma extensa galeria-corredor que faz a ligação desde a Portaria. No hall de entrada, três acessos diferentes indicam aos mais atentos a acessibilidade dos lugares a que se destinam pela opacidade de seus fechamentos. À frente, uma porta de duas folhas em ripas de peroba encerada faz a ligação com o claustro e encontra-se

trancada a maior parte do tempo. As duas outras, em finas treliças de madeira, deixam transparecer o que existe do outro lado. Dão acesso de um lado à Hospedaria e aos Parlatórios, e do outro, à extensa galeria-corredor que leva à Igreja e se encontram sempre abertas.

Figuras 7 e 8: Fachada Principal MNSG. (Fonte: POPPE, 2004, p. 108 e 116).

IMAGENS DE SILÊNCIO E LUZ

A luz sempre foi um elemento importante a ser considerado na arquitetura religiosa e em grande parte responsável pela assimilação do sentido do sagrado que existe no interior de uma igreja, seja por leigos ou religiosos. Como a maioria dos espaços do Mosteiro não é acessível ao público comum, parte da beleza existente e da aura de religiosidade, serenidade e profundidade que a edificação transmite não são de todo percebidas. Fruto das decisões arquitetônicas de Bolonha, as imagens obtidas no interior do mosteiro denotam sensibilidade transcendente. A articulação da luminosidade e dos elementos arquitetônicos possibilita a conversão do espaço e de tudo aquilo que o cerca ou nele se insere, em algo rico de significado sagrado.

Na escala hierárquica espacial, a Igreja é o lugar mais importante da edificação, tanto para as monjas quanto para os leigos. Não por acaso, Bolonha a localiza no centro da composição desde a *primeira versão de projeto*.

Figura 9: Planta Baixa das Igrejas do Coro e dos Fiéis. Sem escala. (Fonte: POPPE, 2004, p. 170).

A já conhecida disposição planimétrica do conjunto das Igrejas do Coro e dos Fiéis no MNSG não permite que sejam compreendidas de imediato as relações espaciais entre os volumes das duas naves e do altar. A diferença de pé-direito entre a cobertura da nave da Igreja do Coro e a do altar gera uma abertura que privilegia a entrada de luz em direção ao presbitério. Tal escalonamento de volumes também encontra referência na obra de Niemeyer (Igreja de São Francisco de Assis, 1943), na qual “A abóbada maior cobre a nave, sendo interrompida na altura do início do altar, de modo a criar uma clarabóia para iluminá-lo”.⁶

Figura 10: Igrejas do MNSG (Fonte: POPPE, 2004, p. 172) / Figura 11: Igreja da Pampulha. (Fonte: UNDERWOOD, 2002).

⁶ CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

Figura 12: Igreja dos Fiéis. (Foto: Beatriz Oliveira, 2003).

Mas na própria obra de Bolonha é possível buscar referências anteriores quanto à entrada de luz em lugares de culto e à relação interno-externo permitida pelos dispositivos de abertura utilizados nestes espaços. No projeto para a Casa Accioly (Petrópolis, 1949-51), a Capela Santa Maria já indicava intenções futuras de Bolonha. Neste projeto, o arquiteto também localiza a capela ao lado de um jardim interno e propõe para o limite entre eles um fechamento em veneziana de madeira que, além de proporcionar um discreto e delicado contato com o exterior, filtra a luz e traz uma ambiência particular ao lugar.

Da mesma forma que em Belo Horizonte e em Petrópolis, Bolonha localiza a Capela São José do Educandário Dom Silvério (Cataguases, 1954), ao lado de um pátio interno. A composição em L dos blocos do Educandário dá origem a este pátio, que se fecha pela configuração dos muros do terreno vizinho e da fachada frontal. Entre a capela e o jardim, estão presentes as venezianas de madeira, mas apenas a partir da altura de 3,00m. Abaixo delas, encontram-se janelas de correr, com peitoril na altura de aproximadamente 1,00m, que fazem uma ligação mais direta com o pátio.

Na **Igreja do Coro**, a permeabilidade alcançada entre o espaço interno e os dois claustros é proveniente da utilização de grandes seteiras verticais que vão do chão ao teto nos planos laterais da nave, até a altura de 8,50m. Isto proporciona intenso contraste em determinadas horas do dia. Tais jogos de luz e sombra, combinados com os que penetram pela abertura no alto, iluminam de modos variados, o espaço sagrado do oratório.

Já nos planos laterais da nave dos Fiéis estão inseridas pequenas seteiras de 1m de altura, que ventilam e iluminam o espaço interior. Como estão a 5,0m do chão, não permitem contato visual dos leigos com o claustro na lateral direita. As colunas de sustentação da laje – elementos retilíneos verticais distribuídos em malha modulada – definem dois outros planos verticais

paralelos e auxiliam na imposição da direção ao altar. A igreja possui um de seus quatro planos de fechamento interrompido (o frontal), mas mesmo assim, ele define o limite da igreja.

Figura 13: Perspectiva da Igreja com a análise do plano de fechamento. (Fonte: POPPE, 2004, p. 177).

Diferentemente do que ocorreu no envoltório da edificação, como veremos adiante, a **Igreja do Coro** foi se tornando cada vez mais aberta e transparente ao longo do processo de projeto, já que suas aberturas eram vizinhas aos claustros, freqüentados apenas pela comunidade. Nos desenhos da primeira versão, as aberturas projetadas por Bolonha para ambas as naves eram iguais: as pequenas seteiras na altura de aproximadamente 5,0m faziam a iluminação e a ventilação nestes espaços. Na segunda versão, Bolonha aumenta a superfície de aberturas da nave do Coro e projeta para os novos vãos, brises horizontais, demonstrando maior preocupação com a insolação, já que uma das laterais da igreja recebe diretamente o sol durante toda a parte da tarde. Na *primeira versão* isto não havia sido feito, já que as aberturas eram menores, apesar de posicionadas nos mesmos locais.

Figura 14: Cortes transversais Igreja do Coro. O primeiro, da *Primeira versão*, na direção dos Blocos 3 e 5. O seguinte, da *Segunda versão*, na direção da Igreja dos Fiéis. (Fonte: POPPE, 2004, p. 184).

Figura 15: Igreja do Coro. (Foto: Beatriz Oliveira, 2003).

Ainda na *segunda versão* Bolonha introduz uma sanca abaulada para iluminação indireta no teto da nave do Coro, detalhe que iria construir de fato, anos mais tarde na casa de Nanzita Salgado (Cataguases, 1954). Para a casa Adolpho Bloch (Teresópolis, 1955-62), foi encontrado um estudo semelhante de iluminação para a circulação (galeria de arte).

Através da análise dos desenhos encontrados no acervo do MNSG, verificamos que Francisco Bolonha pretendia dar à **Igreja dos Fiéis** a mesma espacialidade plena existente na Igreja do Coro. Resignado e sem maiores detalhes, revela que a colocação dos pilares – antes em número de 10 e depois em 6 – foi decidida pelo engenheiro calculista. Já que eram necessários, que se mostrassem nus, em concreto aparente, esta era sua vontade. No entanto, as irmãs decidiram por conta própria revesti-los com as finas pastilhas brancas, acentuando ainda mais a verticalidade de cada um. Da Igreja dos Fiéis, foi encontrado um estudo do arquiteto, referente a algumas modificações a elaborar, em papel manteiga, datado de 24-10-1958. Na parte inferior esquerda do desenho, uma observação: “As partes a eliminar estão em vermelho”. Nesta planta, já se encontravam desenhados os seis pilares, com as alturas definidas.

Para o plano do fundo da **Igreja dos Fiéis**, por onde é feito o acesso principal, Bolonha projetou um grande pano de vidro. A esquadria é composta por diversos quadros menores, alguns móveis e outros fixos, todos com vidros foscos. Segundo um dos depoimentos da comunidade, um vitral desenhado por uma das monjas deveria ter sido executado para esta esquadria, mas a falta de recursos impediu a reprodução da obra, que teria motivos religiosos, com traços infantis. Dos desenhos encontrados, foi possível observar que as decisões eram sempre tomadas em conjunto, a partir do proposto por Bolonha. Uma prancha em papel manteiga, intitulada “Janelão da Parte dos Fiéis – Bloco 4”, datada de 09-02-1959, mostra algumas modificações em relação à quantidade de quadros fixos e móveis. Além de proporcionar uma luz plena para o interior da igreja, esta esquadria possibilita aos fiéis olharem o céu no momento em que voltam da mesa da comunhão em direção aos seus lugares.

Figuras 16 e 17: Esquadria do plano de fundo da Igreja dos Fiéis. (Fotos: Beatriz Oliveira, 2003).

Do lado esquerdo da composição, ao longo do mesmo eixo direcional da Igreja dos Fiéis, encontra-se a **Capela do Santíssimo Sacramento**.⁷ Para o vão entre o Altar e esta capela, Bolonha projetou na década de 90, época de preparação para o cinquentenário da fundação da comunidade, uma esquadria em madeira, cujo desenho original havia sido proposto para o portão de acesso ao hall de entrada da Portaria. A fim de prover maior transparência entre os dois ambientes, o arquiteto modifica seu detalhe: aumenta o número de quadrados vazados e adapta as medidas para o novo vão.

Como esta capela pode ser freqüentada por leigos e monjas, possui mais de um acesso. Pela galeria-corredor, um painel colorido faz a ambientação do espaço sagrado. As pequenas aberturas – combogó na lateral da galeria-corredor – permitem que a luz do sol atravesse o painel e manche suavemente o chão e as paredes. Em determinadas épocas do ano – março e setembro – quando o sol está mais baixo no horizonte, o caminho desta luz é diferente, e vai desenhar na hora da missa, formas abstratas e feixes coloridos na direção do altar. Em dias de domingo, quando se usa incenso, o espetáculo é ainda maior com a fumaça que se espalha e colore o vazio, causando certa distração por parte do público visitante (leigo ou religioso) que diz não conseguir se concentrar em oração.

⁷ A Capela do Santíssimo Sacramento abriga o Sacrário, que é onde são guardadas as hóstias já consagradas para a Eucaristia.

Figuras 18, 19 e 20: Porta para a Capela do Santíssimo Sacramento, a partir do altar / Interior da Capela do Santíssimo Sacramento. (Fonte: POPPE, 2004, p. 181 e 182).

O painel detalhado por Bolonha era composto de quadros menores do que aqueles que hoje lá se encontram. Segundo Ir. Hildegardis, arquiteta e colega de Bolonha na Escola Nacional de Belas Artes, o marceneiro não conseguiu executar os quadros desenhados por Bolonha por falta de habilidade. Mas isto não foi obstáculo para a riqueza espacial obtida, como ficou claro a partir dos depoimentos coletados.

Vimos que a Igreja não sofreu modificações significativas em relação à planta baixa idealizada por Bolonha, já que a solução espacial definida foi habilidosa e agradou à comunidade. As alterações que ocorreram referiram-se a medidas verticais (o pé-direito passa de 8,40 para 8,80m na Igreja do Coro e de 9,40 para 9,90m no Altar) e aos tipos de aberturas em direção ao claustro. Tais modificações permitem que Bolonha transforme o ambiente interno das igrejas em um lugar mais claro, e principalmente mais aberto, no caso da nave do coro. As seteiras do chão ao teto, acabaram por retirar a necessidade da sanca projetada na segunda versão. Para os vãos entre elas, Bolonha determinou a colocação de esquadrias de ferro pivotantes, com vidros que diminuíssem a intensidade da luz dentro da Igreja, em direção às estalas. Deixou que a escolha entre os tipos verde liso ou incolor fosco ficasse por conta da comunidade. O vão foi dividido em cinco partes móveis acima da viga de sustentação do telhado dos claustros, e em seis abaixo dela. Destas seis, as duas últimas, próximas ao chão, são fixas.

Em contraponto à apreciação do espaço mais público existente no Mosteiro, examinemos agora seu ambiente mais privado: a cela das monjas. A cela não é apenas o lugar onde dorme um monge, mas sinal de sua morada, “um pequeno espaço que o monge construiu para si mesmo (...) É nela que ele permanece em oração e meditação”⁸. Permanecer na cela significa permanecer em si mesmo e é a condição para o progresso humano e espiritual. É este estado de interiorização máxima que irá proporcionar a ordem interior, da qual todo ser humano necessita.

⁸ GRÜN, Anselm. **O céu começa em você: a sabedoria dos padres do deserto para hoje**. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, p. 33.

Desde o primeiro projeto, o conjunto de celas está localizado no segundo pavimento da edificação. Algumas se abrem para os claustros enquanto outras, para a área livre nos fundos do terreno. Em ambos os casos, são os locais mais silenciosos e mais afastados da rua de acesso. É nas celas que as monjas desfrutam do maior silêncio e intimidade do seu espaço de habitar. Se comparada ao quarto anterior à vida monástica, “é a mesma coisa. É um lugar que eu posso ir e ficar só, é a mesma coisa. Na cela eu posso ficar de qualquer jeito, eu estou livre dentro da cela”, diz um dos depoimentos.

Figuras 21 e 22: Interior da cela / Vista de uma das celas para o claustro à direita da Igreja. (Fonte: POPPE, 2004, p. 164 e 162).

Todo o segundo pavimento, por ser de uso exclusivo da comunidade, é um lugar silencioso. Para cada extremidade do corredor ao longo do eixo longitudinal do edifício neste pavimento, Bolonha projetou amplas aberturas, a fim de trazer luz ao fundo da perspectiva. Para quebrar a monotonia da extensa circulação, alternou a localização dos nichos de entrada das celas, em cada lado do corredor. Juntamente com as paredes brancas, estes nichos não deixam de nos remeter às grossas paredes caiadas das antigas construções religiosas. Conferem aos corredores ambientação característica dos mosteiros tradicionais, além de promover maior privacidade às monjas, uma vez que não permitem que o som se espalhe pelo corredor.

Figura 23: Corredor dos Blocos 1, 3 e 5 do MNSG, segundo pavimento, com a entrada para as celas. (Fonte: POPPE, 2004, p. 165).

Figura 24: Corredor do pavimento superior do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, do lado da Ilha das Cobras. (Fonte: ROCHA, 1991).

Figura 25: Vista esquadria do corredor 2º Pavimento. (Foto da autora, 2003).

Abordados os espaços internos do edifício e suas alterações ao longo dos anos, veremos o que se deu em seus planos de vedação. A relação exterior-interior encontrada hoje no Mosteiro é resultado de um conjunto de transformações ocorridas nas fachadas, que muito influenciaram o diálogo entre transparência e opacidade, luz e sombra no interior da edificação, conforme será discutido a seguir.

O TEMPO E AS TRANSFORMAÇÕES: FACHADAS FRONTAL (NE) E POSTERIOR (SO)

Muitas foram as modificações no desenho da fachada frontal desde a *primeira versão*. O contato com o exterior é definido pelas aberturas voltadas para a rua de acesso, cujas esquadrias ocupam todo o intervalo entre os módulos estruturais. Para a galeria-corredor, Bolonha propõe a colocação de quebra-sóis, que na *segunda versão* são substituídos por um treliçado em madeira, similar àquele idealizado para a torre do campanário.

O alinhamento dos volumes da fachada é comum às duas versões, assim como a determinação do revestimento para o trecho relativo aos fundos do altar – painel de azulejos axadrezado em azul e branco. Entretanto, um desenho datado de 19-05-1954, sugere lito-cerâmica para o acabamento deste trecho, além de uma significativa modificação em relação ao alinhamento dos volumes da Igreja. A perspectiva em croquis mostra a opção de trazer a marquise de concreto até a parede do altar e afastar do alinhamento da rua, o volume da nave dos fiéis. Assim, neste trecho, a galeria-corredor seria uma *promenade* aberta, solução que já havia estado presente na galeria de acesso ao interior da Casa Accioly (1949-51), e que mais tarde, seria repetida nas casas para Adolpho e Oscar Bloch em Teresópolis (1955-62 e 1956, respectivamente). No mosteiro, o passeio ocultado pelo fechamento assumiu a interiorização do modo de vida monástico. Para a superfície divisória com a *promenade*, referente à lateral da nave dos fiéis, Bolonha havia especificado elementos vazados, a fim de permitir o completo banho de luz da manhã no interior da Igreja.

Figura 26: Opção de projeto em que o volume da nave dos fiéis é afastado do alinhamento da Rua do Mosteiro e da Igreja do Coro. (Fonte: POPPE, 2004, p. 115).

Figura 27: Trecho pavimento térreo – detalhe da fachada das igrejas. (Fonte: POPPE, 2004, p. 115).

Na mesma prancha da perspectiva, uma observação decisiva da Abadessa em 25-05-1954: “Vista no parlatório com Bolonha em 25-05 a modificação a ser feita na fachada que deverá ser mais dentro da clausura. Não poderá ser combogó”. As treliças que faziam o fechamento da galeria-corredor também foram recusadas.

Sobre a decisão de estender a marquise e recuar a parede da Igreja dos Fiéis deixando só a galeria no mesmo plano da rua, apenas a afirmação “Nada resolvido no momento”. O edifício passava a ser cada vez mais fechado e interiorizado. O que vemos hoje é a marcação da estrutura em concreto, que deixa impressa na obra a intenção do arquiteto. O tratamento dos planos se torna uniformizado e com o mínimo de fenestrações, de forma distinta da *primeira versão*, em que as diferenças entre os volumes eram marcadas pela heterogeneidade dos vãos e esquadrias.

Todas estas intervenções tornavam mais discreto o dinamismo original da fachada nordeste. A fachada sudoeste, conforme apontado na publicação anterior, já não apresentava tal dinamismo.⁹ Entretanto, a análise mais cuidadosa das modificações ocorridas na fachada posterior faz-se

⁹ Os amplos panos de vidro da fachada posterior foram modificados da primeira para a segunda versão de projeto. A diferença entre o primeiro e o segundo pavimentos foi determinada pela quebra da padronização das aberturas e coloca no mesmo plano duas linguagens de épocas distintas: de um lado pequenas aberturas centralizadas em um pano de alvenaria, à moda tradicional, e de outro, as amplas esquadrias permitidas pelo sistema estrutural.

pertinente quando comparamos esta com outras obras de Bolonha. Tomemos como exemplo o Educandário Dom Silvério (Cataguases, 1954), em que também se observa na fachada posterior, o perfeito alinhamento entre os vãos das esquadrias do primeiro e do segundo pavimentos. Aqui é interessante notar uma situação inversa a que ocorre no mosteiro beneditino: enquanto que no primeiro pavimento do educandário existem aberturas quadradas com janelas tradicionais (guilhotina) acompanhadas por um singelo gradeamento, no segundo pavimento verificamos a expressão da fachada livre, com vãos modulados em todo o comprimento do plano vertical. No mosteiro, as janelas tradicionais estão no segundo pavimento e a expressão tipológica de uma maior liberdade estrutural no primeiro, com as esquadrias que ocupam todo o vão dos intervalos da modulação. Ainda em relação à fachada do educandário, no pavimento do dormitório das meninas (segundo), Bolonha proporciona mais um ritmo diferenciado na linha das esquadrias pela alternância do tipo de abertura: venezianas em folhas de abrir ou guilhotina. Mesmo procedimento pode ser observado no projeto para o não-concluído Conjunto Residencial Vila Isabel (1955), em que o arquiteto estabelece uso alternado de janelas de guilhotina ou de correr, também com venezianas, e proporciona à fachada um ritmo cadenciado e constante. Ao olharmos atentamente para este projeto, é possível enxergar o bloco longilíneo do mosteiro sobreposto em si mesmo seis vezes, com a diferença de que o telhado cerâmico presente em Belo Horizonte passou a ficar invertido e embutido no caso de Vila Isabel.

Figura 28: Fachada posterior do Educandário Dom Silvério. (Foto da autora, 2003). Figura 29: Conjunto Residencial de Vila Isabel. (Fonte: Brasil Arquitetura Contemporânea, n. 7, 1956).

Voltando à fachada posterior do MNSG, Bolonha procura manter a harmonia do desenho através da utilização de um sistema de proporcionalidade baseado em um módulo que corresponde à largura do vão das janelas das celas (~1.40m). Nota-se também uma sutil diferença entre as esquadrias dotadas de veneziana existentes nos Blocos 1 e 3 (1952), e aquelas do Bloco 5 (1993). As esquadrias da primeira fase da obra apresentavam um leve afastamento entre o fim das régua móveis e o perfil em ferro, o que permitia a entrada da chuva quando esta era acompanhada de ventos mais fortes. Isto foi resolvido apenas quando se iniciou a construção do Bloco 5 com a modificação do detalhe e da localização das ferragens. Hoje, apenas neste bloco

as esquadrias funcionam perfeitamente, pois não houve recursos para que se trocassem todas as outras existentes (dezenove) pelo novo modelo. Outra peculiaridade diz respeito ao modo de abertura: enquanto as antigas são janelas de batente, com um caixilho móvel e outro dobrável de cada lado do eixo, as mais novas são janelas de toldo e se projetam para fora.

Figuras 30 e 31: Esquadrias de 1952 – detalhe e Refeitório. (POPPE, 2004, p. 124 e 189).

Figuras 32 e 33: Esquadrias de 1993 – detalhe e Biblioteca. (Fotos da autora, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da pesquisa, verificamos o constante conflito entre os ideais de uma arquitetura que se destacou por valorizar a transparência entre o interior e o exterior (com a conseqüente continuidade visual entre estes espaços), e os costumes de uma vida que cultiva a interiorização e o isolamento do mundo à sua volta. Simultaneamente, percebemos a busca do arquiteto em

agenciar estes valores tradicionais, indispensáveis à vida em clausura, com princípios modernos de arquitetura.

Se as exigências da Ordem quanto à clausura tornaram-se menos rígidas para com a comunidade com o passar dos anos, o mesmo não pode ser dito em relação ao invólucro externo da edificação. Muitas das modificações ocorridas ocasionaram um edifício muito mais fechado do que aquele projetado inicialmente. A única exceção é a Igreja do Coro que passou a ter mais contato com os claustros em suas laterais. Na fachada frontal, citamos a remoção dos quebra-sóis e das treliças da galeria-corredor, a redução das superfícies com fechamento em combogó e a diminuição do tamanho dos vãos das esquadrias do segundo pavimento. Na fachada posterior, a transparência da *primeira versão* alcançada pela utilização de amplas esquadrias é atenuada com a colocação das venezianas no primeiro pavimento, e quase desaparece com a opção pelas janelas de abrir no pavimento das celas.

Quanto ao tratamento dado às superfícies nas fachadas nordeste e sudoeste, hoje o que se apresenta é uma distinção. Isto não se nota imediatamente, já que a implantação do edifício e seu fechamento restringem a visão do conjunto. Tal distinção, contudo, foi resultado de uma oportunidade surgida durante a obra: a empresa fabricante de material cerâmico autorizou grande redução nos custos com o revestimento.¹⁰ De acordo com a *segunda versão*, os azulejos azuis e brancos foram substituídos pela lito-cerâmica. As fachadas laterais também seriam revestidas com azulejos, em uma superfície menor, a fim de fazer a transição para a fachada posterior, que não receberia este tipo de revestimento.

Já em relação à composição, a diferenciação entre os dois blocos longitudinais, colocada desde o primeiro projeto, é particularmente relevante. A volumetria percebida na fachada frontal justifica-se pelo desejo do arquiteto em evidenciar a função como matriz formal. Mais do que isto, por querer privilegiar a função mais importante na escala hierárquica da edificação: a Igreja. Mas o próprio arquiteto reconhece a diferença da composição quando comenta hoje que não lhe agrada tanto a fachada da frente quanto a de trás, por ser ela “atormentada”, enquanto a outra é “serena”. Sobre esta observação, é preciso apontar alguns aspectos. A fachada frontal, com seus diversos volumes justapostos, vai lembrar os projetos de Bolonha de sua primeira fase (1945-1960). Já a fachada posterior, mesmo tendo sido idealizada juntamente com a frontal (1949), irá se identificar bem mais com a arquitetura que passou a acreditar como certa: aquela que pode ser resolvida em um único volume, independente das diferentes funções que venha a abrigar. A ausência de dinamismo da fachada, entendida por ele como uma qualidade (a “serenidade”), talvez seja representativa da maneira como passou a compreender a arquitetura. Sua fase mais madura reforça a questão do necessário e ao mesmo tempo recusa os arroubos plásticos e a riqueza compositiva que um jogo de diferentes volumes pode permitir.

¹⁰ Segundo informações verbais de Ir. Hildegardis, Madre Inês com seu dinamismo, conseguiu muitos benefícios para a obra do MNSG. Afirmou que o desconto recebido foi muito grande, e que existe a possibilidade do material – a lito-cerâmica – ter sido doado pelo fabricante. Quanto a isto, não nos foi possível precisar.

Apesar de não haver intenção plástica declarada em seu discurso, é preciso reconhecer que a qualidade plástica está presente em sua obra. Se ela se sobressai em sua primeira fase, na segunda virá na forma de um “ascetismo plástico, poderoso e digno”, palavras de Lúcio Costa em *Considerações sobre arte contemporânea*, e que se aplicam à presente consideração sobre a obra de Bolonha. Lúcio nos fala de uma “intenção plástica não consciente” que “toda obra de arquitetura, digna desse nome – seja ela erudita ou popular – necessariamente pressupõe”.¹¹ Se ele define a arquitetura, antes de tudo como construção, aponta que é justamente o sentimento individual do arquiteto, “no que ele tem de artista”, que o fará determinar a escala de importância, a predominância ou a simultaneidade dos diferentes aspectos que a arquitetura envolve e dos quais depende: o contexto em que se insere; o cálculo, a técnica e os materiais que vai empregar; a função, o programa e as necessidades que irá atender. Aponta ainda, que isto é o que faz a arquitetura se diferenciar da simples construção.

No interior do edifício Bolonha evidencia um tratamento diferenciado para a Igreja e para os Claustros¹². Preocupações com o estímulo do sentimento religioso acarretaram a valorização destes espaços. O desejo de direcionar a atenção dos fiéis para o altar, fez com que não existisse no interior da Igreja, nada que pudesse com ele competir. Apesar de toda a nudez e simplicidade que caracteriza o presbitério, a sobriedade ali encontrada desperta a emoção dos que dele se aproximam. O cuidado com a luminosidade, as diferentes cores e fachos que se desenham nas paredes e no piso, que se metamorfoseiam durante as estações do ano, contribuem para acentuar o sentido do sagrado do lugar:

*Vida escondida em Deus... (...) Que dizer de ti, que em teu silêncio, abrigas a Voz do Senhor, que se faz ouvir no mais íntimo do coração? Que dizer de ti, que conservas a paz que fui em todos os teus ambientes? Que dizer de ti, que emanas raios de sacralidade aos quatro cantos que te cercam? Que palavras usar para expressar o que representas para mim? (...)*¹³

Dentro do Mosteiro de Nossa Senhora das Graças, o silêncio não é um vazio, mas um aspecto fundamental para que a vida religiosa se desenrole a contento, pois proporciona a condição ideal para a introspecção. A atmosfera silenciosa é dia a dia resguardada e revelada nos espaços internos do mosteiro.

A pesquisa concluída tomou como princípio metodológico uma abordagem fenomenológica. Acercamo-nos da obra de Bolonha por diversos pontos de vista para explorar nossa própria experiência dela. Procuramos ter esclarecidas as razões em seu processo de projeto. Interrogamos seu fazer para poder compreendê-lo, conscientes de que interpretar completamente as complexidades de um discurso ou obra arquitetônica é tarefa inalcançável, e que não cobrimos

¹¹ COSTA, Lúcio. *Considerações sobre arte contemporânea*. In: _____. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

¹² Os claustros foram mais diretamente abordados na comunicação oral do artigo apresentado no 5º Seminário Docomomo Brasil.

¹³ Trecho do poema de Irmã Isabel (noviça), elaborado durante a pesquisa como resposta à pergunta: “O que é o Mosteiro para você?”.

aqui todos os enfoques da capacidade criativa de Bolonha. Segundo MONTANER, sempre existirão aspectos desconhecidos, ocultos e inexplicáveis do autor ou sua obra, à espera de futuras interpretações.¹⁴

A obra do mosteiro poderá ter outras interpretações. A que apresentamos pode não ser a do próprio arquiteto. De certo, Bolonha procurou em toda a carreira fazer uma arquitetura livre de transcendências, como já foi apontado por Luiz Fernando FRANCO¹⁵, e como nos repetiu o arquiteto em entrevista: “O cliente chega pra mim e diz o que quer, eu sento na prancheta, faço e pronto. Não tenho nada dessas coisas transcendentais. Só pé na terra.”¹⁶

Mesmo assim, é preciso lembrar que as coisas construídas adquirem um significado próprio a partir de quando passam a ser habitadas, que pode ir além daquele pretendido pelo arquiteto. Usuários, público e crítica reinterpretem inúmeras vezes e de modos diferentes, as intenções e significações atribuídas ao projeto pelo arquiteto. O Mosteiro de Nossa Senhora das Graças mostra-se representativo da ligação entre um habitante e seu lugar, tanto quanto da unidade de pensamento entre um autor e sua obra. Não podemos escapar deste homem/arquiteto, pois sua maneira de ser está impressa em suas obras. Segundo VALÉRY, “existimos, movemo-nos, vivemos [sempre] na obra de um homem” e por isso respiramos de algum modo a sua vontade e suas preferências.¹⁷

Ao encontrarmos-nos na obra de um homem – como estas monjas se encontram no MNSG – inteiramente banhados, nela vivendo e a ela pertencendo, parece-nos que o espaço primitivo é substituído por outro, e que o tempo nos envolve de todos os lados.¹⁸ Parece-nos que vivemos o que ali já foi vivido. Para VALÉRY, é a “plenitude cambiante” de Eupalinos, em que o edifício é incessantemente renovado e reconstruído em si mesmo. Para as monjas, é o sentido pleno de viver em um ambiente cujo significado é o de renovação do sagrado em cada ato, tempo e lugar.

Esta obra nos permite refletir criticamente sobre as escolhas do arquiteto e seu posicionamento frente às teorias que lhe serviram de referência e, se acompanhada pelo exame de suas demais obras nos mostra também o quanto se constitui em sofisticada arquitetura devido ao cruzamento de citações que explicita. Ainda que tenha permanecido afastada de publicações especializadas de arquitetura até recentemente, apontamos a significativa importância desta obra na carreira de seu autor. Bolonha abriu mão da concepção original deste projeto. Se por um lado, isto demonstra certo acomodamento frente às exigências da Ordem, face às necessidades da clausura ou à falta de recursos financeiros, é preciso reconhecer que sua atitude foi a de um estrategista: cedeu inúmeras vezes para levar o projeto adiante, mesmo que isto tenha contrariado algumas de suas convicções de *arquiteto moderno*. Tributo ao mosteiro 50 anos da profissão e atrelou sua vida à obra a qual dedicamos especial atenção neste trabalho.

¹⁴ MONTANER, Josep Maria. **Arquitectura y Crítica**. Barcelona: Gustavo Gilli, 2000, p. 8.

¹⁵ FRANCO, Luiz Fernando. **Francisco Bolonha: obra, concha e pedra**. In: *Arquitetura e Urbanismo*. São Paulo, n. 56, p. 97-106, 1994.

¹⁶ BOLONHA, Francisco *apud* POPPE, 2004, p. 217.

¹⁷ VALÉRY, Paul. **Eupalinos ou O Arquiteto**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999, p. 73.

¹⁸ *Ibid.*, p. 75.

Referências Bibliográficas:

- BRAUNFELS, Wolfgang. **Arquitectura Monacal en Occidente**. Barcelona: Barral Ed., 1974.
- CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- CONJUNTO RESIDENCIAL VILA ISABEL. *Brasil Arquitetura Contemporânea*, n. 7, 1956.
- COSTA, Lúcio. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- FRANCO, Luiz Fernando. **Francisco Bolonha: obra, concha e pedra**. In: *Arquitetura e Urbanismo*. São Paulo, n. 56, p. 97-106, 1994.
- GRÜN, Anselm. **O céu começa em você: a sabedoria dos padres do deserto para hoje**. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, p. 33.
- MONTANER, Josep Maria. **Arquitectura y Crítica**. Barcelona: Gustavo Gilli, 2000, p. 8
- POPPE, Marcia. **O Mosteiro de Nossa Senhora das Graças: Um Espaço Sagrado de Habitar na Arquitetura de Francisco Bolonha**. Março, 2004. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – PROARQ/FAU/UFRJ, Rio de Janeiro.
- _____ e OLIVEIRA, Beatriz. **Arquitetura do Sagrado em Francisco Bologna: O Mosteiro de Nossa Senhora das Graças em Belo Horizonte**. In: SEGAWA, Hugo et al. *Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil* [arquivo de computador]. São Carlos: SAP/EESC/USP, 2003.
- ROCHA, Mateus Ramalho. **O Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro: 1590-1990**. Rio de Janeiro: Studio HMF, 1991.
- UNDERWOOD, David. **Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil**. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2002
- VALÉRY, Paul. **Eupalinos ou O Arquiteto**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999, p. 73.